

Г.В. Голубова,

Кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри статистики та математичних методів в економіці

С.П. Червона

Кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри статистики та математичних методів в економіці

Національна академія статистики, обліку та аудиту

ЗАСТОСУВАННЯ КЛАСТЕРНОГО ТА ДИСКРИМІНАНТНОГО АНАЛІЗУ В КОНТЕКСТІ МОДЕЛЮВАННЯ ЗДОРОВОГО НАСЕЛЕННЯ КРАЇН ЄС ТА УКРАЇНИ

Здорове населення країни – це сукупність соціально-економічних, медико-демографічних та емоційно-психологічних чинників, що характеризують його стан та розвиток. Головними індикаторами здорової нації є її фізичне, моральне здоров'я, соціальне благополуччя, екологічна безпека, задоволеність життям тощо.

Для реалізації багатовимірної класифікації з метою формування однорідних груп об'єктів у різних сферах – від регіональної економіки до психології, зазвичай, застосовують кластерний аналіз. Результати кластеризації є підґрунтям для подальшого дискримінантного аналізу, що дає змогу ідентифікувати та розподіляти нові об'єкти за встановленими кластерами.

В пакеті Statistica кластерний аналіз реалізується в модулі *Cluster Analysis* і включає три методи кластеризації: *Joining (tree clustering)*; *k-means clustering*; *Two-way joining*. Ієрархічна кластеризація є доволі простою, але не практична для великих за обсягом сукупностей. Серед ітераційних кластер-процедур найпоширенішим способом є метод *k-means*, який ґрунтується на принципі найближчого центру [1].

Дискримінантний аналіз дозволяє розпізнати об'єкти/суб'єкти та віднести їх до одного з класів за принципом максимальної подібності. *Дискримінантна функція* f_j – це лінійна комбінація множини ознак, на основі якої здійснюється ідентифікація нових об'єктів/суб'єктів:

$$f_j = a_0 + a_{1j}\bar{x}_{1j} + a_{2j}\bar{x}_{2j} + \dots + a_{nj}\bar{x}_{nj},$$

де a_0 – вільний член рівняння;

a_{ij} – коефіцієнти функції;

\bar{x}_{ij} – середнє значення i -ї ознаки для j -го класу.

З метою оцінювання рівня здорового населення в країнах ЄС було проведено кластерний аналіз на основі шести ключових параметрів [за даними 2]. До переліку показників увійшли демографічні метрики (коефіцієнти народжуваності, загальної та дитячої смертності, тривалість життя), а також

економічні чинники (ВВП та обсяг видатків на медицину в розрахунку на одну особу) [3].

Протягом 2020-2023 рр. антилідером за рівнем смертності серед країн ЄС залишалася Болгарія, попри зниження показника з 19‰ до 15,7‰. Також у Болгарії, Румунії та Словаччині спостерігаються критичні значення дитячої смертності (понад 5 випадків на 1000 осіб), тоді як Естонія демонструє найкращі результати в цій категорії. Демографічна ситуація в Ірландії є найбільш стабільною: країна має мінімальну смертність (6,4‰) та один із найвищих рівнів народжуваності (понад 10‰), конкуруючи за цим показником лише з Кіпром. Найнижча інтенсивність народжуваності характерна для Італії (~7‰), хоча країна входить до переліку держав із найвищою тривалістю життя (понад 82 роки), поряд із Францією, Швецією, Бельгією, Ірландією, Іспанією, Люксембургом, Португалією, Кіпром та Мальтою.

Економічний профіль країн ЄС демонструє глибоку асиметрію у добробуті та фінансуванні медицини. Абсолютним лідером за рівнем ВВП на душу населення залишається Люксембург, де показник зріс зі 102,3 тис. євро у 2020 р. до 123,2 тис. євро у 2023 р. Група високорозвинених країн (Бельгія, Німеччина, Ірландія, Франція, Нідерланди, Австрія, Фінляндія та Швеція) стабільно підтримує рівень ВВП понад 40 тис. євро на особу. Водночас у країнах Східної Європи (зокрема в Болгарії та Румунії) цей показник є найнижчим та коливаються в діапазоні 13,3-20,5 тис. євро на особу. Аналогічна пропорція спостерігається і у видатках на охорону здоров'я: якщо лідери (Люксембург, Ірландія, Данія) витрачають понад 6 тис. євро на громадянина, то східноєвропейський регіон – лише 1–1,5 тис. євро на особу.

За результатами кластерного аналізу авторам вдалося згрупувати країни ЄС за рівнем розвитку здорового населення в чотири групи у 2020 р. та в п'ять груп у 2023 р. Така класифікація чітко виділяє найбільш розвинені країни – Люксембург та Ірландію, а також групи країн з досить високими соціально-економічними та демографічними показниками: Бельгія, Данія, Німеччина, Франція, Італія, Нідерланди, Австрія, Фінляндія, Швеція, Кіпр та Мальта.

Окремий кластер формують країни з середнім рівнем розвитку: Чехія, Естонія, Іспанія, Литва, Португалія та Словенія. До останнього кластеру ввійшли країни Центральної та Південно-Східної Європи із найнижчими соціально-економічними та демографічними показниками (табл. 1).

За результатами дискримінантного аналізу [за даними 4-8] авторам вдалося визначити місце України в цій класифікації: за рівнем здорового населення Україну було віднесено до кластеру, до якого ввійшли країни Південно-Східної та Центральної Європи, зокрема: Болгарія, Греція, Хорватія, Латвія, Угорщина, Польща, Румунія, Словаччина.

Критичний стан демографічних показників в Україні обумовлений комплексом соціально-економічних чинників. Зокрема, рівень смертності (15‰) та дитячої смертності (7‰) суттєво перевищує аналогічні параметри розвинених країн ЄС, тоді як народжуваність залишається на низькому рівні (7‰). Ситуація погіршується найнижчим серед країн ЄС показником ВВП на

душу населення (3,3 тис. євро) та вкрай обмеженим фінансуванням медицини – лише 90 євро на особу, що безпосередньо впливає на низьку очікувану тривалість життя (73,3 роки).

Таблиця 1

Результати кластеризації країн ЄС за рівнем здорового населення у 2020 та 2023 рр.

2020		2023	
Кластер	Країни	Кластер	Країни
I	Бельгія, Данія, Німеччина, Франція, Нідерланди, Австрія, Фінляндія, Швеція	I	Бельгія, Данія, Німеччина, Нідерланди, Австрія, Фінляндія, Швеція
II	Ірландія, Люксембург	II	Франція, Італія, Кіпр, Мальта
III	Чехія, Естонія, Іспанія, Італія, Кіпр, Мальта, Португалія, Словенія	III	Ірландія, Люксембург
IV	Болгарія, Греція, Хорватія, Латвія, Литва, Угорщина, Польща, Румунія, Словаччина	IV	Чехія, Естонія, Іспанія, Литва, Португалія, Словенія
		V	Болгарія, Греція, Хорватія, Латвія, Угорщина, Польща, Румунія, Словаччина

Кластерний аналіз реалізовано в пакеті Statistica

Україна демонструє суттєве відставання від країн ЄС за ключовими соціально-економічними та демографічними індикаторами. Основним внутрішнім чинником є зтяжна депопуляція та старіння нації, що провокує дефіцит на ринку праці, зростання тіньового сектору та надмірне фінансове навантаження на пенсійну систему. Ситуацію погіршує хронічне недофінансування медичної галузі, що обмежує доступ громадян до якісних послуг.

Проте критичним дестабілізаційним фактором стала повномасштабна російська війна проти України. Вона не лише зруйнувала соціальну інфраструктуру, призвела до економічного занепаду, посилила демографічну кризу через велику кількість жертв та значну внутрішню та зовнішню міграцію населення, а й унеможливила точний статистичний облік. Наразі неможливо порахувати реальну чисельність населення України, а це є фундаментальна цифра на якій базується низка соціально-економічних розрахунків: коефіцієнтів смертності, народжуваності, ВВП на душу населення та багато інших показників.

Результати дослідження вкотре наголошують на необхідності проведення перепису населення України, оскільки офіційна статистика наразі не володіє інформацією про об'єктивну чисельність населення, народжуваність, смертність, статево-вікову структуру населення України та

інші важливі соціальні та демографічні дані про націю. Проте, в умовах повномасштабної агресії та воєнного стану традиційні методи збору (до яких відноситься й перепис населення), обробки та поширення демографічних даних виявилися частково неефективними або недоступними. Тому необхідно використовувати комплексний, мультиджерельний підхід щодо інформаційного забезпечення статистичного дослідження населення в Україні [9].

Список використаної літератури:

1. Герасименко С.С., Голубова Г.В., Потапова М.Ю., Червона С.П. Статистика: навч. посіб. / за ред. О. Г. Осауленка. Київ: НАСОА, 2022. 265 с.
2. База даних. Офіційний сайт Європейського Союзу. URL: <https://ec.europa.eu/eurostat/data/database>
3. Голубова Г.В., Червона С.П. Соціально-економічні детермінанти формування здорового населення країн ЄС та України: кластерний підхід. Статистика України. 2026. № 2. Doi: 10.31767/su.2(113)2026.02.01
4. Статистична інформація. Портал офіційної статистики. URL: <https://www.ukrstat.gov.ua/>
5. Щорічний звіт про стан здоров'я населення України та епідеміологічну ситуацію за 2023 рік. Міністерство охорони здоров'я України. Київ. 2024. 78 с. URL: <https://moz.gov.ua/storage/uploads/386da5b2-66ed-4e85-932c-d9828ba76a7a/Щорічний-звіт-за-2023-рік.pdf>
6. Яка смертність в Україні та чи перевищує вона народжуваність: статистика за 5 років. Факти. 13 травня 2025. URL: <https://fakty.com.ua/ua/ukraine/20250513-yaka-smertnist-v-ukrayini-ta-chy-perevyshhuye-vona-narodzhuvanist-statystyka-za-5-rokiv/>
7. Ukraine. Social Indicator. World Bank Group. URL: <https://data.worldbank.org/country/ukraine?locale=uk>
8. Видатки державного бюджету України (функціональна класифікація) у 2023 р. URL: <https://index.minfin.com.ua/ua/finance/budget/gov/expense/2023/>
9. Червона С. П. Особливості інформаційного забезпечення статистичного дослідження чисельності та руху населення в Україні в умовах війни. *Стратегія розвитку України: фінансово-економічний та гуманітарний аспекти: матеріали XII Міжнародної науково-практичної конференції у 2-х частинах*. Частина 2. Київ, Інтерсервіс, 2025. С. 472-474. URL: <https://ir.nasoa.edu.ua/handle/123456789/1982>

